

Дмитро ДМИТРЕНКО

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 015 Професійна освіта
Бердянський державний педагогічний університет
м. Бердянськ, Україна

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В ОБЛАСТІ АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ (АСУ) ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ВІЙНИ

Анотація. У статті розглядаються питання, які можуть виникнути у повоєнний період в Україні, в галузі автоматичних систем управління (АСУ), або автоматизації. Розглядаються методи, які бажано використовувати при плануванні освітнього процесу, а також проблемні питання, що виникнуть перед фаховими освітніми установами після закінчення війни у плані організації освітнього процесу. Зроблено спробу сформулювати основні завдання, які необхідно буде вирішити фаховим коледжам після закінчення війни.

Ключові слова: автоматичні системи управління, АСУ, професійна освіта, повоєнне відновлення, фаховий коледж, штучний інтелект.

Abstract. The article discusses issues that may arise in the post-war period in Ukraine in the field of automatic control systems (ACS) or automation. Methods that are desirable to be used when planning the educational process, as well as problematic issues that arise for professional educational institutions after the end of the war in terms of organizing the educational process, are considered. An attempt has been made to formulate the main tasks that vocational colleges will need to solve after the end of the war.

Keywords: automatic control systems, ACS, professional education, post-war recovery, professional college, artificial intelligence.

Постановка проблеми та її актуальність. Сучасні глобальні події спричиняють різноманітні проблеми в різних сферах суспільства. У післявоєнному світі, коли країна буде прагнути відновлення і розвитку, наука, освіта та мистецтво відіграватимуть важливу роль у створенні стійкого майбутнього. Щоденно світ стикається з постійними викликами, і післявоєнне відновлення буде одним із найважливіших етапів в історії нашої нації.

Вочевидь, після закінчення воєнних дій в Україні виникне нагальна потреба у відновленні та розвитку різних галузей, а також у створенні ефективних систем управління ними. Прагнення відновлення і розвитку вимагатиме нових методологій навчання, здатних ефективно формувати кадри, які були б спроможні здатні оперувати сучасними технологіями та АСУ. Як бачимо, військові дії залишають свої сліди на інфраструктурі (в тому числі на навчальних закладах [1]) та промисловості, тому відновлення після війни потребує оперативного та ефективного впровадження АСУ для багатьох галузей.

Як відомо, автоматичні системи управління відіграють важливу роль у різних галузях, таких як промисловість, енергетика, транспорт та багато інших. Вони здатні спростити та автоматизувати процеси виробництва, значно підвищуючи ефективність, продуктивність, оптимізацію ресурсів та безпеку роботи.

Історично склалося так, що після військових конфліктів багато галузей потребують відновлення та модернізації своїх систем управління, що створює потребу у висококваліфікованих фахівцях у цій галузі [1]. Насамперед, це відновлення інженерної

інфраструктури після війни, такої як енергетика, водопостачання, транспорт та зв'язок, а це вимагає передових автоматичних систем управління, щоб ефективно відновити та оптимізувати робочі процеси.

Повоєнне відновлення також включає будівництво та відновлення промислових підприємств. У цьому випадку АСУ мають важливе значення для автоматизації виробничих процесів, підвищення продуктивності та зниження витрат на трудові ресурси.

Безумовно, ще одним напрямком, де АСУ є невід'ємним елементом, є військова промисловість [3]. Після закінчення війни в Україні відновлення та модернізація оборонної сфери матиме важливе значення для національної безпеки країни. Методики та напрями навчання в галузі АСУ допоможуть розробити нові системи управління озброєнням та забезпечити ефективне функціонування військових сил.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Сьогодні, під час війни вже ведуться різні дискусії про те, як розвиватиметься Україна після закінчення воєнних дій, як розвиватиметься освіта, культура, наука. Проводяться семінари, конференції, тощо [2].

Наприклад, у дослідженні Р. Машкової [1] наведено моніторинг впливу війни на освіту в Україні. Моніторинг показав, що внаслідок військових дій вже постраждала велика кількість освітніх закладів, багато навчальних закладів разом із колективом педагогів було евакуйовано до безпечних районів. При цьому освітню базу (наприклад, лабораторії) було втрачено або в результаті окупації, або зруйновано бомбардуванням. Питання відновлення навчальних закладів після війни буде актуальним та в деяких випадках навіть першочерговим.

За останні роки в Україні відбувається активне впровадження інноваційних методик навчання (О. Давидюк, Л. Волик, Н. Поліхун, Н. Сінопальнікова, І. Сліпихіна, О. Стрижак, О. Юденкова, О. Янковська та ін.). Аналізуючи дослідження цих авторів, приходимо до висновку, що є потреба у використанні активних форм навчання, онлайн-ресурсів та інтерактивних платформ, що дозволяє створити більш ефективне та цікаве навчання. Розширення можливостей дистанційної освіти також сприяє доступності та гнучкості у виборі навчального шляху.

Аналіз сучасних досліджень М. Бойченко, В. Гайди, С. Гальченко, О. Коршунової, Н. Морзе, І. Савченко виявив, що ключовим елементом сучасної системи професійної освіти є інтеграція STEM-освіти (наука, техніка, інженерія та математика). Вона сприяє розвитку критичного мислення, творчості та проблемного підходу. У дослідженні Ю. Матвійчук [4] наведено приклад STEM-проєкту. Проаналізовано його можливості для міждисциплінарного поступу та розвитку дослідницьких навичок здобувача середньої освіти.

Штучний інтелект стає невід'ємною частиною професійної освіти в Україні. Він допомагає оптимізувати процеси навчання, персоналізувати програми та створювати інтерактивні засоби для ефективного засвоєння знань. Застосування штучного інтелекту, наведене у працях І. Візнюк, Н. Буглай, Л. Куцак, А. Поліщук, В. Киливник [5], також дозволяє пристосовувати навчальні програми до конкретних потреб ринку праці та прогнозувати майбутні тенденції у сферах, де вимагається спеціалізована кваліфікація.

Формулювання цілей статті. Актуальність теми дослідження дає нам підстави для визначення цілей статті. Так, для успішної роботи з розробкою, монтажем та обслуговуванням автоматичних систем управління після війни необхідно залучити та

навчити кваліфікованих фахівців. Відновлення інфраструктури, промисловості та військової сфери потребує ефективного впровадження передових АСУ, а отже, і високого рівня освіти фахівців, які їх обслуговуватимуть.

Виклад основного матеріалу. З урахуванням вищевикладеного, навчання учнів фахових коледжів управлінню автоматичними системами після війни стає актуальним.

Фахові електротехнічні коледжі готують майбутніх професіоналів у галузі управління, їх завдання полягає в тому, щоб надати здобувачам знання та практичні навички в галузі АСУ.

Ефективне навчання буде передбачати впровадження інноваційних методів дослідження та розробки. Так, у технічних коледжах необхідно акцентувати увагу на практичному досвіді, використанні сучасних технологій, а також розвитку навичок вирішення проблем та творчого мислення.

Розглянемо методики навчання за фахом АСУ в електротехнічних коледжах, які необхідно використати для успішної підготовки кадрів у післявоєнний період.

Організація освітнього процесу у сучасних професійних коледжах, зокрема електротехнічних, передбачає лекції, тренінги та практично-виробничі заняття.

Лекції надають теоретичні основи, а практичні заняття та семінари дозволяють студентам після отримання відповідної теоретичної підготовки застосовувати отримані знання на практиці. В умовах повоєнного суспільства акцент на лекціях про важливість АСУ у вирішенні поточних проблем буде дуже актуальним.

Інтеграція STEM-навчання (наука, технології, інженерія, математика) забезпечить комплексний підхід до навчання з огляду на синергію цих областей. У рамках таких занять студентам можна пропонувати вирішення різних завдань, експерименти та моделювання автоматичних систем управління. Додатково для підвищення рівня освіти пропонуємо проводити семінари та дискусії. На таких заходах студенти обговорюватимуть актуальні проблеми та тенденції в галузі АСУ із досвідченими фахівцями [4].

Важливого значення набуває також менторство, в якому досвідчені наставники допомагатимуть студентам освоїти теоретичні знання та показуватимуть, як застосовувати їх на практиці. Завдяки такому навчанню студенти здобуватимуть не лише академічний досвід, а й уміння, необхідні для успішної кар'єри в галузі АСУ.

Як відомо, тренінги та симуляції є відмінною практичною формою навчання. Тому, за допомогою комп'ютерних програм та моделей здобувачі освіти зможуть симулювати роботу автоматичних систем управління та вчитися приймати ефективні рішення у різних ситуаціях. Самостійне навчання також відіграватиме важливу роль у навчанні за фахом АСУ. Здобувачі отримують можливість самостійно вивчити нові навчальні матеріали, переглядати вебінари, брати участь в онлайн-курсах, що допоможе їм поглибити свої знання та розвинути навички роботи з автоматичними системами керування.

Крім того, практичний досвід, проектна робота та інтеграція сучасних технологій в освітній процес є невід'ємною частиною навчання студентів за фахом АСУ. Завдяки практичному досвіду здобувачі освіти зможуть застосовувати свої знання на практиці, розробляти та реалізувати власні проекти у галузі автоматичних систем керування. Інтеграція сучасних технологій, таких як використання віртуальної та доповненої реальності, електронних навчальних платформ та програмного забезпечення, дозволить майбутнім фахівцям отримувати новий досвід у галузі АСУ та розвинути свої технічні

навички. Це забезпечить студентам досвід роботи з сучасними технологіями, затребуваними на ринку праці.

Штучний інтелект (ШІ) стає невід'ємною частиною АСУ. Тому, навчання у цій галузі має включати методи машинного навчання та алгоритми ШІ, щоб здобувачі освіти могли успішно вирішувати складні завдання автоматизації та оптимізації процесів [5].

Важливо також врахувати, що навчання має бути комплексним і пов'язаним з реальними прикладами з галузей, які потребують відновлення після військових дій. Майбутні фахівці мають навчатися аналізувати та розробляти рішення для конкретних завдань, пов'язаних з автоматичними системами управління у зазначених галузях. Для цього необхідно організувати проведення практичних занять та взаємодію з представниками цих галузей, щоб здобувачі освіти могли отримати реальні знання та досвід роботи з автоматизованими системами. Також важливо звернути увагу на підготовку кадрів для розробки нових та інноваційних автоматичних систем управління, які будуть необхідні після війни.

Необхідно стимулювати студентів та викладачів до співпраці з дослідницькими центрами та підприємствами, що працюють у зазначеній галузі. Тільки таким чином можна створити оптимальні умови для розвитку та впровадження нових технологій в автоматичні системи керування.

Проте, освітні установи, які працюють в умовах посткризового суспільства, стикатимуться з низкою викликів, найважливішим з яких є брак ресурсів, таких, як фінансування та кваліфіковані викладачі.

Так, зміни у робочому середовищі вимагають адаптації методик навчання, щоб бути більш гнучкими та відповідати сучасним вимогам ринку. Втрата досвіду також є викликом, який потребує розробки нових підходів до навчання студентів.

Висновки. У зв'язку з викладеним вище можна зробити такі висновки.

1. Брак ресурсів (як фінансування, так і кваліфікованих викладачів) вносить зміни в організацію освітнього процесу підготовки майбутніх фахівців в галузі АСУ, що вимагатиме адаптації методик навчання.

2. Втрата досвіду викладання з боку викладачів потребує розробки нових підходів до навчання здобувачів освіти.

3. Розвиток АСУ має величезний потенціал для соціально-економічного розвитку. Він сприяє підвищенню ефективності виробництва та зростанню продуктивності та конкурентоспроможності підприємств.

4. Створення нових робочих місць у галузі АСУ також є важливою перспективою. Крім того, АСУ сприяє енергозбереженню та сталому розвитку, а також розвитку індустрії інтернету речей та покращенню якості життя суспільства.

5. Впровадження нових методик навчання за спеціальностями, пов'язаними з використанням АСУ у коледжах України після війни з Росією, сприятиме розвитку цієї галузі, підвищенню якості освіти та підготовці кваліфікованих фахівців.

Таким чином, дуже важливо, щоб освітні заклади наголосили на практичному досвіді, проектній роботі та інтеграції сучасних технологій, а також впроваджували методи машинного навчання та штучного інтелекту для освітнього процесу майбутніх здобувачів освіти технічних коледжів [6]. Фахові коледжі повинні відігравати ключову роль у підготовці кваліфікованих фахівців, які будуть здатні реалізовувати та керувати автоматизованими

системами після війни. Тільки таким чином можна досягти зростання та впливу на соціально-економічний розвиток країни.

Список використаних джерел

1. Машкова Р. Освіта і війна в Україні (24 лютого – 1 квітня 2022). URL: <https://cedos.org.ua/researches/osvita-i-vijna-v-ukrayini-24-lyutogo-1-kvitnya-2022/>.
2. Нові міжнародні комунікаційні проєкти, зміна законодавства та велика відбудова: якою є професійна освіта в умовах війни. URL: <https://mon.gov.ua/ua/news/novi-mizhnarodni-komunikacijni-proyekti-zmina-zakonodavstva-ta-velika-vidbudova-yakoyu-ye-profesijna-osvita-v-umovah-vijni>.
3. Древницький Д. Автоматизована система управління військами – зброя перемог. *Військовий кур'єр України*. URL: <https://mil.co.ua/avtomatyzovana-systema-upravlinnya-vijskamy-zbroya-peremogy/>.
4. Матвійчук Ю. Ю. STEM-освіта як інструмент реалізації інтегрованого вивчення природничо-математичних дисциплін. *Теорія та методика навчання та виховання*. 2021. № 50. С. 124–136.
5. Візнюк І. М., Буглай Н. М., Куцак Л. В., Поліщук А. С., Киливник В. В. Використання штучного інтелекту в освіті. *Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми*. 2021. Вип. 59. С. 15–22.
6. Бордюг О. В. Методологія побудови інтелектуальних систем штучного інтелекту для професійного навчання. *Фізико-математична освіта*. 2018. Вип. 2(16). С. 27–29.